

RAQAMLI PEDAGOGIKA: GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHDA INTERAKTIV VOSITALAR SAMARADORLIGI

Erkinjonova Mohinur Ma'rufjon qizi

(mohinurerkinjonova91@gmail.com)

Andijon davlat universiteti, geografiya yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738446>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi umumta'lim maktablarida geografiya fanini o'qitishda raqamli pedagogika va interaktiv vositalarning qo'llanishi, ularning o'quvchilar faoliyatiga ta'siri hamda metodik afzalliklari tahlil qilinadi. O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda joriy etilgan raqamli darsliklar, multimediyalar resurslari, virtual laboratoriyalar va interaktiv metodlarning samaradorligi xalqaro tajriba asosida qiyosiy baholanadi. Tadqiqot o'qituvchilar va o'quvchilarning motivatsiyasi, geografik tafakkur, tahliliy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishiga interaktiv texnologiyalarning ta'sirini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli pedagogika, geografiya ta'limi, interaktiv metodlar, virtual laboratoriya, raqamli darslik, geografik tafakkur, gamifikatsiya, klaster, case-study, raqamli texnologiyalar

Kirish. Raqamli pedagogikaning dolzarbligi

Raqamli pedagogika nafaqat ta'lim jarayonini zamonaviylashtirish, balki o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishda ham muhim omillardan biriga aylandi. Geografiya fanida bu jarayon ayniqsa sezilarli, chunki fan mazmuni hududiylik, fazoviylik va vizual tasavvurga tayanadi. Shu sababli interaktiv vositalarning qo'llanilishi dars jarayonini sezilarli darajada jonlantiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi sezilarli oshdi. "Raqamli ta'lim", "Elektron maktab", "Raqamli darslik" kabi platformalarning yaratilishi geografiya fanida vizual, nazariy va amaliy yondashuvlarni birlashtirish imkonini berdi. Bugungi kunda maktablarning aksariyatida interaktiv doskalar, elektron resurslar, online testlar, 3D modellar va multimedialar qo'llanilmoqda.

Geografiyada qo'llanilayotgan interaktiv vositalar

O'zbekiston maktablarida quyidagi vositalar keng qo'llanilmoqda:

Aqliy hujum, klaster, insert, sinkveyn – mavzuni chuqur o'zlashtirish uchun;

Case-study – "Orol fojiasi", "Iqlim o'zgarishi", "Yer resurslari" kabi mavzularda sabab-oqibat tahlili uchun;

GIS elementlari – oddiy geolokatsiya xaritalari bilan ishlash;

Virtual laboratoriyalar – vulqon modellari, iqlim jarayonlari simulyatsiyasi, gidrologik modellar;

Gamifikatsiya vositalari: Quizizz, Kahoot, Wordwall;

Video darslar va 3D xaritalar – vizual idrokni kuchaytirish uchun.

Bu vositalar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi, murakkab geografik jarayonlarni sodda va ko'rgazmali tushuntirishga yordam beradi.

Interaktiv metodlar quyidagi natijalarni beradi:

1. Geografik tafakkur shakllanadi - o'quvchi xarita, makon, fazoviy tafakkur orqali tahlil qilishga o'rganadi.

2. Diqqat va motivatsiya ortadi, mustaqil fikrlash rivojlanadi - ayniqsa klaster, aqliy hujum va gamifikatsiya orqali, xususan, case-study metodida o'quvchi fikrni asoslashga majbur bo'ladi.

3. Virtual laboratoriyalar, meteorologik simulyatorlar va onlayn tajribalar o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida darsga jalb qiladi. Elektron darsliklar va platformalar (Masofaviy ta'lim tizimi, edu.uz, Google Classroom) o'quvchilarning mustaqil izlanishlariga sharoit yaratadi.

4. Amaliy ko'nikmalar kuchayadi - virtual laboratoriya va elektron tajribalar nazariyani amaliyotga bog'laydi.

Xalqaro tajriba bilan qiyoslanganda, Janubiy Koreya, AQSH, Xitoy tajribalarida geografiya fani bo'yicha:

AR/VR texnologiyalari, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari, GIS-lablar keng joriy etilgan;

O'qituvchilar raqamli savodxonlik bo'yicha muntazam malaka oshiradi;

O'quvchilar geografik muammolarni real vaqt rejimida modellashtiradi.

Mazkur tajriba O'zbekiston uchun innovatsion yo'nalishlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli pedagogika geografiya fanini o'qitishda o'quvchi markazidagi yondashuvni kuchaytiradi, murakkab jarayonlarni sodda ko'rinishda ko'rsatadi va mustaqil tahlil ko'nikmalarini shakllantiradi. Interaktiv vositalardan foydalanish o'qituvchi mahorati, texnik ta'minot va metodik yondashuv bilan uyg'unlashganda yuqori natija beradi. O'zbekiston maktablarida raqamli vositalar salohiyati keng, ammo ularni izchil metodik qo'llash tizimini yanada takomillashtirish talab etiladi.